

BioData.pt Data Management Portal

BioData.pt é a infraestrutura distribuída portuguesa para dados biológicos e o nó português do ELIXIR.

BioData.pt Data Management Portal

<https://dmportal.biodata.pt/>

O BioData.pt Data Management Portal surge da necessidade de garantir que os dados de investigação são publicados de forma FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).

O portal está aberto a todos os domínios de investigação nas áreas das Ciências da Vida e da Saúde.

Aspetos de políticas e processos

É dada permissão para depósito e curadoria a DataVerses (pastas) específicos de cada área científica após pedido por parte de um investigador. Não é feita curadoria ativa por parte da equipa do BioData.pt.

Os termos de serviço estão em desenvolvimento.

Aspetos técnicos da plataforma

Constitui um repositório digital baseado na aplicação web de código aberto Dataverse.

Permite a atribuição de um DOI, através do DataCite, aos *datasets* publicados.

Foram inseridos os vocabulários de metadados de base, nomeadamente "Citation metadata", "Geospatial metadata", "Life Sciences metadata", "Journal Metadata" e o vocabulário MIAPPE (Plantas).

Repositórios de dados: caso de estudo **BioData.pt Data Management Portal**

Agregação em diretórios e certificação

Repositório indexado em [FAIRsharing.org](https://fairsharing.org):
<https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.b2f583>.

Links úteis

Formulário de suporte disponível no *website*

[Dataverse Project User Guide](#)

[BioData.pt | ELIXIR PT Ethics and Legal Policy](#)

Contactos

dportal@biodata.pt

Recurso criado no âmbito do Grupo de Trabalho do Fórum de Gestão de Dados de Investigação 'Repositórios de Dados: Tecnologia, organização e certificação'

[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

setembro 2024

Grupo de Trabalho
Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e
certificação FAIR

FÓRUM
GESTÃO DE DADOS
DE INVESTIGAÇÃO

Fórum de Gestão de Dados de Investigação

Grupo de Trabalho 'Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e certificação'

<https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho>